

PRINCIPIILE ȘI FUNCȚIILE DE BAZĂ ALE INSTRUMENTELOR JURIDICO-FINANCIARE DE PROTECȚIE A MEDIULUI

Ivan ȚERUȘ,
doctorand

În procesul de elaborare a cadrului juridic destinat contracarării oricăror fenomene negative este necesar, înainte de toate, a se pune la temelie anumite principii de funcționare, dar se mai cere și identificarea anumitor funcții pe care urmează a le îndeplini prin normele elaborate. Este și cazul principiilor de funcționare a instrumentelor economico-financiare de protecție a mediului care, după felul lor, sunt specifice și au un anumit impact financiar asupra celor ce obțin resurse bănești pe baza exploatării componentelor de mediu. De aceea, povara financiară a restabilirii mediului afectat prin activități economice urmează a fi impusă cu mare precauție și echitate în sarcina operatorilor economici, ținând seama de principiile generale în materie de protecție a mediului, dar și de exigențele legislației în domeniul economic, cu preponderență a celui comercial.

Cuvinte-cheie: mediu, economie, principii, funcții, activități de protecție, politici de mediu, costuri, sarcini, instrumente financiare, prejudiciu ecologic.

Introducere. Specific dreptului, dar nu numai, orice instituție are la baza reglementării și aplicabilității, unele principii ce exprimă viziuni generale despre necesitatea consacării, urmărind, în același timp, traseul funcționalității lor fără a admite vreo abatere. Or, potrivit noțiunilor unanim recunoscute, principiile dreptului sunt idei călăuzitoare, directive ce ghidează decizia legiuitorului exprimată prin legi în privința admiterii, interzicerii sau prescrierii comportamentului uman în societate în raport cu semenii săi, iar în contextul lucrării noastre, în raport cu factorii de mediu. Pe această care, remarcăm și importanța deosebită a principiilor de care se ghidează legislația

PRINCIPLES AND BASIC FUNCTIONS OF LEGAL-FINANCIAL INSTRUMENTS FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION

Ivan ȚERUȘ,
PhD student

In the process of developing the legal framework intended to counteract any negative phenomena, it is necessary, first of all, to lay the foundation for certain operating principles, but it is also required to identify certain functions that the elaborated rules are to fulfill. It is also the case of the principles of operation of the economic-financial instruments of environmental protection which, according to their type, are specific and manifest a certain financial impact on those who obtain financial resources based on the exploitation of environmental components. Therefore, the financial burden of restoring the environment affected by economic activities is to be imposed with great caution and fairness on the economic operators, taking into account the general principles in the matter of environmental protection, but also the requirements of the legislation in the economic field, with a preponderance of the commercial one.

Keywords: environment, economy, principles, functions, protection activities, environmental policies, costs, tasks, financial instruments, ecological damage.

Introduction. Specific to law, but not only, any institution has as a basis for regulation and applicability, some principles that express general visions about the necessity of consecration, following, at the same time, the route of their functionality without admitting any deviations. However, according to the unanimously recognized notions, the principles of law are guiding ideas, directives that guide the legislator's decision expressed through laws regarding the admission, prohibition or prescription of human behavior in society in relation to his peers, and in the context of our work, in relation to environmental factors. In this regard, we also note the particular im-

de mediu în partea ce reglementează instrumentele economico-financiare de protecție a mediului contra activităților economice cu impact sporit.

Metodele și materiale aplicate în realizarea prezentului articol sunt din cele mai eficiente și frecvent utilizate în studiile juridice, dintre care menționăm metoda analizei, metoda deducției, metoda sintezei, metoda istorică, metoda sistemică, precum și metoda empirică.

Rezultate obținute și discuții. Făcând parte din principiile instituțiilor dreptului, principiile ce fundamentează conceptul reglementării instrumentelor economico-financiare țin seama, în primul rând, de aspectul economic al activităților cu impact asupra mediului, încercând să regleze prin măsuri de ordin financiar comportamentul subiecților ce desfășoară aceste activități. De fapt, multe din principiile de ramură, specifice domeniului de drept al mediului, sunt proprii instrumentelor economico-financiare. Aici amintim principiul poluatorul plătește sau principiul precauției ori, așa cum este reglementat în conținutul Legii apelor (Capitolul IX), principiul recuperării costurilor, dar nu numai. De aceea, pentru că la această dată doctrina, iar mai cu seamă legislația de mediu încă nu cunoaște și nu reglementează separat prea multe principii specifice instrumentelor economice de protecție a mediului, în conținutul lucrării de față vom încerca să selectăm și să adaptăm diferite principii fundamentale ale ramurii de drept al mediului la cadrul instrumentelor economico-financiare, arătând baza lor legală și conceptuală.

Așadar, în menționarea principiilor și descrierii lor vom începe de la principiile fundamentale, trecând ulterior la cele strict specifice instrumentelor economice de protecție a mediului identificate în literatura națională de specialitate după cum urmează:

Principiul „poluatorul plătește” este cel mai cunoscut în materie de protecție a mediului, mai ales în ce privește aspectul economico-financiar de exploatare a componentelor de mediu, fiind și principiul pe care se fundamentează întreaga instituție a instrumentelor economice de protecție.

Adoptat, pentru prima dată, de către OCDE în 1972, principiul în discuție viza cerința imputării poluatorului a cheltuielilor

portanță a principiilor care ghidează legislația de protecție ambientală în partea ce regulează instrumentele economico-financiare pentru protecția ambientală împotriva activităților economice cu impact sporit.

The methods and materials applied in the creation of this article are among the most effective and frequently used in legal studies, among which we mention the analysis method, the deduction method, the synthesis method, the historical method, the systemic method, as well as the empirical method.

Results obtained and discussion. Being part of the principles of law institutions, the principles that underpin the concept of regulating economic-financial instruments take into account, first of all, the economic aspect of activities with an impact on the environment, trying to regulate through financial measures the behavior of subjects carrying out these activities. In fact, many of the branch principles, specific to the branch of environmental law, are specific to economic-financial instruments. Here we mention the polluter pays principle or the precautionary principle, or as regulated in the content of the Water Law (Chapter IX), the cost recovery principle, but not only that. That is why, because at this time the doctrine, and especially the environmental legislation, still does not know and does not regulate separately too many principles specific to the economic instruments of environmental protection, in the content of the present paper we will try to select and adapt different fundamental principles of the branch of environmental law within the economic-financial instruments showing their legal and conceptual basis.

Therefore, in mentioning the principles and their description, we will start from the fundamental principles, later moving on to those strictly specific to the economic instruments of environmental protection identified in the national specialized literature as follows:

The “polluter pays” principle is the most well-known in environmental protection, especially in terms of the economic-financial aspect of exploitation of environmental components, being also the principle on which the entire institution of economic protection instruments is based.

Adopted, for the first time, by the OECD in 1972, the principle in question concerned the requirement to impute to the polluter the costs of measures adopted by public authori-

privind măsurile adoptate de autoritățile publice pentru ca mediul să fie menținut într-o stare acceptabilă. El se inspiră din teoria economică, potrivit căreia costurile sociale externe, care însoțesc producția, trebuie să fie internalizate, adică să fie luate în calcul de toți agenții economici în costurile lor de producție [8, p. 242].

O tălmăcire a sensului măsurilor economice de protecție a mediului, potrivită bine cu esența principiului „poluatorul plătește”, o identificăm în doctrina națională în conținutul lucrării semnate de autorul Grigore Ardelean. În viziunea domniei sale, prin acesta s-ar înțelege că agenții economici care desfășoară activități cu impact asupra mediului trebuie să-și planifice cheltuielile investiționale în modul în care acestea să includă și costul realizării unor măsuri de prevenire a poluării (instalarea unor filtre, achiziționarea unor echipamente necesare izolării locului unde se va produce o eventuală catastrofă ecologică etc.), acordându-se astfel prioritate conservării factorilor de mediu în raport cu profitul realizat prin activități economice [4, p. 48].

Într-o altă opinie, principiul avut în vedere se referă doar la internalizarea parțială a costurilor, permițând impunerea de taxe ori redevențe de către autoritățile publice [9, p. 119].

Evident, punctele de vedere rezultate din tălmăcirea destinației principiului enunțat sunt de o mare diversitate. În acest sens se menționează că semnificația acestui principiu poate îmbrăca mai multe forme, precum: instituirea de norme antipoluare, utilizarea unei fiscalități incitative, definirea unui regim de răspundere obiectivă, independentă de culpă pentru prejudiciul ecologic [8, p. 243].

După părerea noastră, principiul „poluatorul plătește” constituie fundamentul altor principii care, de fapt, devin mai apropiate instrumentelor economico-financiare de protecție a mediului. Vorbim aici de principiul recuperării costurilor, consacrat expres prin textul legii apelor (cap. IX), dar și de principiul priorității scopului de protecție a mediului în raport cu cel al satisfacerii intereselor economice. Or, potrivit art. 3 lit. a) al Legii 1515/1993 se promovează de titlu principiu *prioritatea scopurilor și activității de protecție a mediului în cadrul realizării intereselor de ordin econo-*

ties to maintain the environment in an acceptable state. He is inspired by economic theory, according to which external social costs, which accompany production, must be internalized, that is, taken into account by all economic agents in their production costs [8, p. 242].

An interpretation of the meaning of economic environmental protection measures, well suited to the essence of the “polluter pays” principle, we identify in the national doctrine in the content of the work signed by the author Grigore Ardelean. In his lordship’s view, this would mean that economic agents carrying out activities with an impact on the environment must plan their investment expenses in such a way as to include the cost of carrying out some pollution prevention measures (installation of filters, purchase some equipment necessary to isolate the place where a possible ecological catastrophe will occur, etc.), thus giving priority to the conservation of environmental factors in relation to the profit achieved through economic activities [4, p. 48].

In another opinion, the principle considered concerns only the partial internalization of costs, which allows the imposition of taxes or royalties by public authorities [9, p. 119].

Obviously, the points of view resulting from the interpretation of the stated principle’s destination are of great diversity. In this sense, it is mentioned that the meaning of this principle can take several forms, such as: the establishment of anti-pollution rules, the use of incentive taxation, the definition of an objective liability regime, independent of fault for ecological damage [8, p. 243].

In our opinion, the “polluter pays” principle constitutes the foundation of other principles which, in fact, become closer to the economic-financial instruments of environmental protection. We are talking here about the principle of cost recovery, expressly established by the text of the water law (chapter IX), but also the principle of the priority of the purpose of environmental protection in relation to that of satisfying economic interests. However, according to art. 3 lit. a) of Law 1515/1993 promotes as a matter of principle the priority of the goals and activity of environmental protection within the realization of the economic and social-human interests of the population for the present and the future.

mic și social-uman ale populației pentru prezent și viitor.

În final, îl cităm pe autorul G. Ardelean care pe bună dreptate constată că în pofida aplicabilității de decenii bune a principiul de față, la nivel european, conținutul și esența sa rămân încă neclarificate pe deplin și nevalorificate în deplinătatea conținutului la care se referă [5, p. 135].

Principiul precauției, cunoscut pentru prima dată din conținutul Declarației Conferinței ONU de la Rio de Janeiro din 1992, enunță ideea că, în caz de risc de pagube grave ori inevitabile, absența certitudinii științifice absolute nu poate servi ca pretext pentru a amâna adoptarea de măsuri eficiente privind prevenirea degradării mediului. Cu toate acestea, dezbaterile de până acum nu au reușit să stabilească un sens exact și unic al principiului, care poate fi interpretat fie ca o atitudine de prudență rezonabilă care nu implică în mod necesar căutarea unei răspunderi, fie ca un nou fundament de răspundere în univers incert [9, p. 117].

De multe ori acest principiu este confundat cu cel al prevenirii, cu toate că acesta din urmă devine aplicabil riscurilor certe, iar principiul precauției are menirea de a impune măsuri din momentul sesizării unor riscuri incerte de producere, dar care prin potențialitatea și ireversibilitatea lor pot genera anumite prejudicii mult mai specifice în constatare, evaluare și reparare din cauza necunoașterii chiar în plan științific [4, p. 41]. După cum mai susține același autor, principiul precauției, venit din spațiul juridic occidental și situat între principiul prevenirii și cel al reparării prejudiciului, constituie o alternativă destul de favorabilă pentru cei ce desfășoară activități economice cu impact asupra mediului, care în schimbul sistării acestor activități ar fi mai preferabil să suporte anumite costuri din contul cărora va fi posibilă gestionarea riscului, mai puțin cunoscut, de daune sau chiar repararea promptă a prejudiciului adus mediului cu potențiale repercusiuni asupra persoanei.

Într-adevăr, activitățile cu impact asupra mediului nu pot fi interzise cu desăvârșire, doar însăși necesitățile existențiale ale omului implică utilizarea resurselor naturale, producerea, comercializarea, prestarea serviciilor

Finally, we quote the author G. Ardelean who rightly states that despite the applicability of the present principle for decades, at the European level, its content and essence still remain not fully clarified and not valued in the fullness of the content to which it refers [5, p. 135].

The precautionary principle, known for the first time from the content of the Declaration of the UN Conference in Rio de Janeiro in 1992, enunciates the idea that, in case of risk of serious or unavoidable damage, the absence of absolute scientific certainty cannot serve as a pretext to postpone the adoption of effective measures regarding the prevention of environmental degradation. However, the debates so far have failed to establish a precise and unique meaning of the principle, which can be interpreted either as an attitude of reasonable prudence, which does not necessarily involve seeking liability, or as a new foundation of liability in uncertain universe [9, p. 117].

Many times this principle is confused with the principle of prevention, although the latter becomes applicable to certain risks, and the principle of precaution is intended to impose measures from the moment certain risks of production are noticed, but which by their potentiality and irreversibility can generate certain much more specific damages in ascertainment, evaluation and repair due to ignorance even in scientific terms [4, p. 41]. As the same author also claims, the precautionary principle, which comes from the Western legal space and is located between the principle of prevention and the principle of repairing the damage, constitutes a fairly favorable alternative for those who carry out economic activities with an impact on the environment, which in exchange for stopping these activities would more preferable to bear certain costs on account of which it will be possible to manage the risk, less known, of damages or even the prompt repair of the damage caused to the environment with potential repercussions on the person.

Indeed, activities with an impact on the environment cannot be completely prohibited, only the very existential needs of man involve the use of natural resources, production, commercialization, provision of services, etc. However, the limitation of some dangerous activities is possible, and those with an impact, at the same time necessary for economic develop-

etc. Însă, limitarea unor activități periculoase este posibilă, iar a celor cu impact, în același timp necesare dezvoltării economice, trebuie să se desfășoare controlat, riscul cărora poate fi garantat cu resurse financiare din contul agenților economici, percepute în prealabil și destinate refacerii componentelor afectate.

Principiul răspunderii pentru prejudiciul viitor (răspunderea pozitivă) a fost adaptat și aplicat cu scopul consolidării cadrului juridic necesar procesului de prevenire a riscurilor viitoare, incerte, dar de o potențialitate plauzibilă, iar mai nou, doctrina încearcă să fundamenteze pe acest principiu regimul unei răspunderi aplicată cu anticipație pentru prejudiciile ce urmează să se producă în viitor [5, p. 127]. Același autor susține, în acest sens, că măsurile de responsabilizare pentru prejudiciul ecologic urmează a fi strămutate din „spatele” momentului producerii prejudiciului în „fața” acestui moment, atunci când la orizont apar primele semne de pericol, fără a se lăsa așteptate și consecințele negative, iar respectivele semnale sunt evidente chiar din momentul inițierii activității economice. Or, în același sens, autoarea D. Mîrzac (Mititelu) [10, p. 27-28], afirmă că principiul precauției este unul de anticipație: prejudiciul nu s-a produs, iar eventualitatea producerii lui nu este demonstrată în mod incontestabil și nici demonstrabilă.

Devenit o realitate juridică, deși încă contestată de unii, principiul precauției reprezintă o expresie a răspunderii întemeiate pe incertitudine, o răspundere fără obiect, dar care în mod paradoxal s-a impus nu numai în doctrină, ci și în dreptul pozitiv. Acest principiu vizează, de fapt, orice atitudine adoptată în vederea inițierii sau admiterii unei activități care implică posibilitatea presupunerii rezonabile că aceasta poate genera un pericol mediului sau sănătății omului [4, p. 4].

Cea mai mare susținere legislativă i se atribuie respectivului principiu prin Legea cu privire la plata pentru poluare, unde practic fiecare nomă transpune acest principiu, plata fiind făcut adesea cu anticipație, în avans. De altfel, majoritatea taxelor și plăților de poluare sunt percepute în prealabil prin toate sistemele – cel de permise, autorizare, licențiere etc., precum și taxele pentru introducerea în circuit a mărfurilor (prin producere sau import) care

must be carried out in a controlled manner, the risk of which can be guaranteed with financial resources from the account of economic entities, charged in advance and intended to restore the affected components.

The principle of liability for future damage (positive liability) was adapted and applied with the aim of strengthening the legal framework necessary for the process of preventing future risks, uncertain, but of a plausible potentiality, and more recently, the doctrine tries to base the regime of an applied liability on this principle with anticipation for the damages to be produced in the future [5, p. 127]. The same author claims, in this sense, that the responsibility measures for ecological damage, wants to be moved from “behind” the moment of the damage to “in front” of this moment, when the first signs of danger appear on the horizon, without waiting for the consequences negative, and those signals are evident right from the moment of the initiation of the economic activity. Or, in the same sense, the author D. Mîrzac (Mititelu) [10, p. 27-28], states that the principle of precaution is one of anticipation, the damage has not occurred, and the eventuality of its occurrence is not indisputably demonstrated nor demonstrable.

Having become a legal reality, although still contested by some, the precautionary principle represents an expression of liability based on uncertainty, a liability without an object, but which paradoxically has imposed itself not only in doctrine, but also in positive law. This principle covers, in fact, any attitude adopted in order to initiate or admit an activity that involves the possibility of a reasonable assumption that it may generate a danger to the environment or human health [4, p. 4].

The greatest legislative support is attributed to that principle through the Law on payment for pollution, where practically every name transposes this principle, the payment being often made in advance, in advance. Moreover, the majority of pollution taxes and payments are collected in advance through all the systems – that of permits, authorization, licensing, etc., as well as the taxes for the introduction into the circuit of goods (through production or import) which in the process of their use can cause damage environmental, often undetectable at the moment, but with irreversible impact.

în procesul utilizării lor pot cauza daune de mediu, de multe ori nedetectabile momentan, dar cu impact ireversibil.

Principiul recuperării costurilor constituie o emanație a principiului „poluatorul plătește”, fiind reglementat expres în conținutul Legii apelor (art. 54). Potrivit normei, pentru atingerea obiectivelor respectivei legi, se aplică principiul recuperării integrale a costurilor legate de folosința apelor, inclusiv evaluarea deplină a costului apelor, drept component al mediului și resursă naturală, în temeiul unei analize economice a folosinței apei și cu respectarea principiului „poluatorul plătește”. În sensul acestei norme, după cum prevede alin. 2, analiza economică cuprinde calculele relevante necesare realizării principiului recuperării costurilor serviciilor legate de folosința apei, având în vedere prognozele pe termen lung referitoare la cererea și la oferta de apă în districtele bazinelor hidrografice, și, în cazul în care este necesar, cu estimarea volumului, a prețurilor și a costurilor asociate serviciilor legate de utilizarea apei și cu estimarea investițiilor relevante. Printre altele, norma de la alin. 3 al aceluiași articol despre care discutăm precizează că sistemul taxei pentru apă este reglementat de Codul fiscal.

Principiul priorității scopului de protecție a mediului în raportul cu cel al satisfacerii intereselor economice

Odată cu recunoașterea problemei protecției mediului ca reprezentând un obiectiv de interes național deosebit de important, a cărui realizare condiționează însăși existența umană, s-a evaluat raportul dintre succesul dezvoltării economico-sociale și perspectivele de dezvoltare a mediului. Astfel, s-a stabilit o legătură indisolubilă între acești factori, respectiv atribuindu-i factorului de mediu o importanță primordială și sporită [6, p. 25]. Or, după cum mai afirmă autorii citați, pe baza acestui principiu toate activitățile trebuie să fie aduse în conformitate cu necesitățile de protecție a mediului, renunțând în același timp la activitățile poluatoare sau cauzatoare de daune mediului. Principiul dat presupune că folosirea resurselor naturale se admite numai în acele limite și domenii care ar exclude posibilitatea înrăutățirii condițiilor de mediu.

La nivel legislativ, principiul în discuție

The principle of cost recovery is an emanation of the “polluter pays” principle, being expressly regulated in the content of the Water Law (art. 54). According to the norm, in order to achieve the objectives of that law, the principle of full recovery of the costs related to the use of water is applied, including the full assessment of the cost of water as a component of the environment and a natural resource, based on an economic analysis of water use and in compliance with the “polluter pays” principle”. In the sense of this rule, as provided in paragraph 2, the economic analysis includes the relevant calculations necessary to realize the principle of recovering the costs of services related to the use of water, taking into account the long-term forecasts regarding the demand and supply of water in the watershed districts, and, if necessary, with the estimation of the volume, of prices and costs associated with services related to water use and with the estimation of relevant investments. Among other things, the norm from para. 3 of the same article we are discussing, specifies that the water tax system is regulated by the Fiscal Code.

The principle of the priority of the purpose of environmental protection in relation to that of satisfying economic interests

Recognizing the problem of environmental protection as representing a particularly important objective of national interest, the achievement of which conditions human existence itself, the relationship between the success of economic and social development and the prospects for environmental development was evaluated, thus establishing an indissoluble link between these factors, respectively assigning to the environmental factor a primary and increased importance [6, p. 25]. Or, as the cited authors also state, based on this principle, all activities must be brought in line with the needs of environmental protection, at the same time renouncing activities that pollute or cause damage to the environment. The given principle assumes that the use of natural resources is allowed only within those limits and areas that would exclude the possibility of worsening environmental conditions.

At the legislative level, the principle in question is reflected in art. 36, 37, 59 of the Constitution of the Republic of Moldova and in the organic laws regulating the use and protection

își găsește reflectarea în art. 36, 37, 59 ale Constituției Republicii Moldova și în legile organice ce reglementează domeniul de folosire și protecție a factorilor de mediu. Bunăoară, potrivit art. 3 alin. 2 din Legea nr.440/1995 [2] **în zona de protecție a apelor râurilor și bazinelelor de apă se instalează un regim special de activitate economică**, fapt ce ne vorbește despre prioritatea protecției apei în fața celei de utilizare a ei în scopuri economice.

Acestea fiind clarificate, după cum spuneam anterior, în textul de mai jos ne vom referi la unele principii identificate în literatura de specialitate [7, p. 118], care reflectă nemijlocit legătura lor cu instrumentele economico-financiare de protecție a mediului:

Principiul introducerii plăților sau impozitelor pentru utilizarea resurselor naturale, produselor ecologic periculoase și poluarea mediului.

Deși principiul adus în discuție este unul atotcuprinzător, referindu-se la aspectul folosirii cu plată a componentelor de mediu, totuși accentuează un trio de valori ce se cer a fi protejate de principiu, anume utilizarea resurselor naturale, a produselor ecologic periculoase și admiterea poluării mediului cu condiția suportării costurilor în mod anticipat prin intermediul impozitării.

Principalul efect al consacării respectivului principiu, raportat la instrumentele economico-financiare de protecție a mediului, îl constituie impunitatea stabilită prin art. 11 din Legea nr. 1540/1998 cu privire la plata pentru poluarea mediului. Potrivit textului normei invocate, subiecți ai taxei reglementate de prezentul articol sunt persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, sub orice formă stabilită de legislație. Mai mult, acest principiu se află la baza impunerii fiscale stabilită prin multe legi ce reglementează regimul juridic al folosirii diferitelor componente de mediu, având continuitatea în legislația fiscală (Codul fiscal).

Bunăoară, și legislația apelor, și legislația silvică, și cea a subsolului prevăd pentru folosirea resurselor naturale anumite taxe, făcând trimiteri la Codul fiscal sau la instrucțiuni care stabilesc modul de calculare a fiecărui tip de taxă.

Principiul compensării de către întreprinzătorii

of environmental factors. Well, according to art. 3 paragraph 2 of Law no. 440/1995 [2] in the water protection area of rivers and water basins, a special regime of economic activity is established, a fact that tells us about the priority of water protection over its use for economic purposes.

These being clarified, as we said before, in the text below we will refer to some principles identified in the specialized literature [7, p. 118], which directly reflect their connection with the economic-financial instruments for environmental protection:

The principle of introducing payments or taxes for the use of natural resources, environmentally hazardous products and environmental pollution.

Although the principle discussed is an all-encompassing one, referring to the aspect of the paid use of environmental components, it nevertheless emphasizes a trio of values that are required to be protected by the principle: namely the use of natural resources; environmentally hazardous products and the admission of environmental pollution on the condition that the costs are borne in advance through taxation.

The main effect of enshrining that principle, related to the economic-financial instruments for environmental protection, is the impunity established by art. 11 of Law no. 1540/1998 regarding payment for environmental pollution. According to the text of the cited norm, the subjects of the tax regulated by this article are legal entities, regardless of the type of property and legal form of organization, and natural persons who carry out entrepreneurial activity, in any form established by the legislation. Moreover, this principle also serves as the basis of taxation established by many laws regulating the legal regime of the use of different environmental components, having continuity in the fiscal legislation (Fiscal Code).

Well, the water legislation, the forestry legislation, and the underground legislation provide for certain taxes for the use of natural resources, referring to the Fiscal Code or to instructions that establish how to calculate each type of tax.

The principle of compensation by companies, organizations, citizens for the damage caused to the environment only concretizes the pecuniary obligation of each subject

prinderi, organizații, cetățeni a daunei cauzate mediului nu face decât să concretizeze obligația cu caracter pecuniar a fiecărui subiect care a adus atingere factorilor de mediu ce constă în remedierea acestora.

De altfel, respectivul principiu își găsește bază juridică în conținutul Legii cadru nr. 1515/1993 (art. 3 lit. c) [3], ce prevede: responsabilitatea tuturor persoanelor fizice și juridice pentru prejudiciul cauzat mediului, prevenirea, limitarea, combaterea poluării, precum recuperarea pagubei, cauzate mediului și componentelor lui din contul celor care au admis (chiar și inconștient sau din neglijență) dauna.

Principiul realizării de către întreprinderi a măsurilor de protecție a mediului în baza propriilor resurse sau a creditelor pune baza reglementării obligației de suportare de către agenții economici a cheltuielilor legate de prevenirea daunei. Or, dacă potrivit cadrului juridic general, pe lângă taxele concrete impuse operatorilor economici care desfășoară activitate cu impact aceștia au și obligația de a întreprinde toate măsurile necesare protecției mediului, principiul în discuție ar extinde câmpul juridic de cuprindere a cheltuielilor necesare chiar și măsurilor de prevenție și a celor de salvare (prejudiciu de salvare) realizate de către subiecții cu statut de potențiale victime ale poluării, inițial, din contul lor. De asemenea, același principiu ar pune și baza reglementării, impunerii chiar la acordarea de credite preferențiale antreprenorilor care prin activitatea lor aduc atingere mediului, iar un anumit procent din aceste sume să fie destinate măsurilor economico-financiare de protecție a mediului. De altfel, în statele europene de mult timp sunt cunoscute creditele de mediu, bursele de mediu și chiar băncile de mediu despre care vom discuta în compartimentele următoare ale lucrării, aducând mai multe detalii.

Principiul utilizării resurselor financiare obținute din folosirea resurselor naturale și din recuperarea daunelor cauzate mediului numai în scopuri de protecție și de regenerare a mediului. Principiul dat, în fapt, se referă la obligația autorităților responsabile de administrarea fondurilor de mediu alimentate din taxele și plățile pentru utilizarea resurselor naturale, precum și cele pentru repararea

who has affected the environmental factors, which consists in their remedy

Moreover, that principle finds its legal basis in the content of the framework law, no. 1515/1993 (art. 3 letter c) [3], which provides for the responsibility of all natural and legal persons for the damage caused to the environment; preventing, limiting, combating pollution, as well as recovering the damage caused to the environment and its components at the expense of those who admitted (even unconsciously or through negligence) the damage.

The principle of environmental protection measures being carried out by enterprises based on their own resources or credits lays the basis for the regulation of the obligation of economic agents to bear the expenses related to the prevention of damage. Or, if according to the general legal framework, in addition to the specific taxes imposed on economic operators carrying out activities with an impact, they also have the obligation to take all the necessary measures to protect the environment, the principle in question would expand the legal field to include the expenses necessary even for the measures of prevention, why not also rescue (rescue damage) carried out by subjects with the status of potential victims of pollution, initially, on their own account. Also, the same principle would lay the basis for the regulation, the imposition even for the granting of preferential credits to entrepreneurs who, through their activity, harm the environment, and a certain percentage of these sums should be allocated to, obviously, economic-financial environmental protection measures. Moreover, environmental credits, environmental grants and even environmental banks have been known for a long time in European states, which we will discuss in the following sections of the paper, bringing more details.

The principle of using financial resources obtained from the use of natural resources and from the recovery of damage caused to the environment only for the purposes of environmental protection and regeneration. The given principle, in fact, refers to the obligation of the authorities responsible for the administration of environmental funds fed from taxes and payments for the use of natural resources, as well as those for the repair of ecological damage, to use them exclusively for the purposes of restoring the affected environ-

prejudiciului ecologic, de a le utiliza exclusiv în scopuri de refacere a componentelor de mediu afectate, dar și pentru realizarea unor măsuri cu caracter preventiv.

Funcțiile instrumentelor economico-financiare [7, p. 118].

După cum e și firesc, orice instrument de protecție a mediului trebuie, în mod necesar, să îndeplinească anumite funcții, să corespundă scopului pentru care au fost create și în același timp să producă efectele așteptate, fiind și cazul instrumentelor economico-financiare de protecție a mediului. Ca și în cazul principiilor ce le-ar fundamenta, funcțiile instrumentelor economice nu se prea bucură de multă tălmăcire în doctrina de specialitate, cu excepția scurteletor relatări oferite de autorul Arcadie Capcelea, pe care le vom arăta în cele ce urmează, dar și vom completa cu unele considerente ale noastre, după cum urmează:

Funcția de stimulare are la bază ideea interesării întreprinderilor în utilizarea cât mai rațională a resurselor naturale, în aplicarea măsurilor de protecție a mediului și de minimizare a poluării. După noi, respectiva funcție pare a fi limitată, iar în realitate ar presupune și faptul utilizării de către operatorii economici a tehnicii antipoluare, a celor mai inovative utilaje de producție, de captare a poluanților, de reciclare a reziduurilor de producere, precum și alte chestiuni financiare sub forma creditelor preferențiale, subvențiilor, scutirilor de taxe destinate încurajării la acțiuni prietenoase mediului. Or, împovărarea antreprenorului cu diferite taxe și plăți nu are decât să-l sufocă și îl face mai răutăcios, încercând să-și recupereze aceste costuri pe baza economisirii la procurarea și utilizarea tehnologiilor performante. Dimpotrivă, încurajarea și ajutorarea sa financiară în vederea procurării și aplicării celor mai ecologice tehnologii îl va face mai cooperant, mai interesat de a pune la dispoziția consumatorului produse obținute pe cale ecologică, fapt care îl va determina și mai mult la măsuri non-poluante.

Funcția de acumulare a surselor financiare este de îndreptare spre protecția mediului sau regenerarea resurselor naturale. Am mai avea de adăugat aici că sursele financiare acumulate ar avea nu doar destinația regenerării factorilor de mediu (și nu a resurselor naturale, pentru că multe din ele sunt nerege-

mental components, but also for carrying out preventive measures.

Functions of economic-financial instruments [7, p. 118].

As is natural, any environmental protection instrument must, necessarily, fulfill certain functions, correspond to the purpose for which they were created, and at the same time, produce the expected effects, which is also the case with the economic-financial instruments of environmental protection. As in the case of the principles that would underpin them, the functions of the economic instruments do not enjoy much interpretation in the specialized doctrine, except for the brief accounts provided by the author Arcadie Capcelea, which we will show in the following, but also complete with some considerations of ours as follows:

The incentive function is based on the idea of companies' co-interest in the most rational use of natural resources, in the application of measures to protect the environment and minimize pollution. According to us, that function seems to be limited, and in reality it would also imply the use by economic operators of anti-pollution techniques, of the most innovative production equipment, of capturing pollutants, of recycling production residues, as well as other issues financial in the form of preferential credits, subsidies, tax exemptions intended to encourage environmentally friendly actions. However, burdening the entrepreneur with various taxes and payments only suffocates him and makes him more evil, trying to recover these costs based on savings in the procurement and use of advanced technologies. On the contrary, encouraging and helping him financially in order to procure and apply the most ecological technologies will make him more cooperative, more interested in making available to the consumer products obtained in an ecological way, a fact that will lead him even more to non-polluting measures.

The function of accumulating financial sources, as the author claims, are those sources that can be directed to the protection of the environment or the regeneration of natural resources. I would also like to add here that the accumulated financial sources would not only have the destination of regenerating environmental factors (and not of natural resources, because many of them are non-renewable), but

nerabile), dar și a creării condițiilor necesare înmulțirii speciilor de plante, arbori, floră și faună, amenajarea parcurilor, crearea condițiilor de adaptare a lor și compensare a funcțiilor componente afectate sau scoase din circuitul natural prin folosirea lor, extragere sau deteriorare. De ce nu, aceste resurse ar putea fi utilizate și în procesul de interesare prin finanțarea proiectelor de afaceri avantajoase mediului, stimularea economică a subiecților cu atribuții în supravegherea folosirii resurselor naturale, educație ecologică, cercetare și invenție etc.

Funcția de compensare prevede recuperarea daunelor cauzate mediului în timpul folosirii resurselor naturale, atât prin poluarea lor, cât și prin cauzarea unor prejudicii la adresa sănătății populației. În mod evident, pentru că multe din componentele de mediu afectate nu pot fi reparate, regenerate altfel spus, sumele obținute din taxe și plăți, precum și cele estimate reparării prejudiciului ecologic, vor fi utile compensării funcțiilor pierdute de acele componente prejudiciate, fie total, fie parțial. Compensarea, în aceste cazuri, poate fi văzută sub forma constituirii altor componente noi, evident, pe cale naturală (plantare, importare a speciilor de animale și plante etc.) sau, de ce nu, artificială (construcția digurilor, desecare, depoluare etc.)

Funcția de prevenire presupune introducerea unor modificări necesare în procesele tehnologice, utilizarea resurselor la etapa de planificare, programare, în scopul minimalizării cheltuielilor și majorării beneficiilor. Făcând autorul trimitere la alți autori ruși consacrați [11, p. 76], subliniază că instrumentele economico-financiare stimulează aplicarea abordărilor de piață, în special aplicarea impozitelor ecologice, a comerțului cu drepturile de poluare etc.

Drept concluzie, este de menționat că măsurile economice de protecție a mediului au un puternic impact preventiv, atât sub aspectul pregătirii financiare de intervenție în cazul catastrofelor generate de activitățile economice, cât și investirea în activități de prevenție prin limitare a efectelor negative ce pot fi sesizate în viitorul apropiat sau cel îndepărtat. Mai mult, toate măsurile de prevenire în materie de mediu au la bază surse financiare fără de care ar deveni irealizabile.

also of creating the necessary conditions for the multiplication of plant species, trees, flora and fauna, setting up parks, creating the conditions for their adaptation and compensating the functions of the components affected or taken out of the natural circuit by their use, extraction or damage. Why not, these resources could also be used in the co-interest process by financing business projects advantageous to the environment, economic stimulation of subjects with duties in the supervision of the use of natural resources, ecological education, research and invention, etc.

The compensation function provides for the recovery of damages caused to the environment during the use of natural resources, both by polluting them and by causing damage to the health of the population. Obviously, because many of the affected environmental components cannot be repaired, regenerated in other words, the amounts obtained from taxes and payments, as well as those estimated to repair the ecological damage, will be useful to compensate the lost functions of those damaged components, either totally or partial. Compensation, in these cases, can be seen in the form of the creation of other new components, obviously, naturally (planting, importing animal and plant species, etc.) or, why not, artificially (construction of dams, drying, depollution, etc.).

The prevention function involves the introduction of necessary changes in the technological processes, the use of resources at the stage of planning, programming, in order to minimize expenses and increase benefits. Referring to other established Russian authors [11, p. 76], the author emphasizes that economic-financial instruments stimulate the application of market approaches, especially the application of ecological taxes, trade in pollution rights, etc.

In conclusion, the economic measures to protect the environment have a strong preventive impact, both in terms of financial preparation for intervention in the event of catastrophes generated by economic activities, as well as investing in prevention activities by limiting the negative effects that can be noticed in the near future or the distant one. Moreover, all preventive measures in environmental matters are based on financial sources without which they would become unfeasible.

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 18.08.1994, nr. 1.
2. Legea cu privire la zonele și fâșiile de protecție a apelor râurilor și bazinelor de apă Nr. 440 din 27.04.1995. Monitorul Oficial Nr. 43 din 03.08.1995.
3. Legea privind protecția mediului înconjurător nr. 1515-XII din 16.06.1993, Monitorul Parlamentului Nr. 10 din 01.10.1993.
4. ARDELEAN G. Interferența principiilor răspunderii pentru dauna de mediu cu cele ale răspunderii civile delictuale. În: Anale Științifice ale Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, Ed. a XVI-a, nr. 1, Chișinău, 2016. pag. 4-48.
5. ARDELEAN G. Teza de doctor în drept. Repararea prejudiciului ecologic. Chișinău 2017, p. 135.
6. TROFIMOV Igor, ARDELEAN Grigore, CREȚU Andrian. Dreptul mediului. Bons Offices. Chișinău: S.n., 2015.
7. CAPCELEA Arcadie. Sistemul managementului ecologic. Ch: Î.E.P. Știința, 2013.
8. DUȚU M. Tratat de dreptul mediului, Ed. C.H. Beck, București, 2007.
9. DUȚU M. Dreptul mediului, ediția a III-a, Ed. C.H. Beck, București, 2010. p. 119.
10. MÂRZAC (MITITELU) D. Principiul precauției, Revista Legea și Viața, nr.2/2010, p. 27-28.
11. ȘTAINER A., MORTONAKOVA H., GUZIEVA S. Ghidul gestionării în domeniul protecției mediului. Biroul regional PROON pentru țările din Europa și CSI, Moscova, 2003 p. 76 [online] [accesat 20.07.2021]. Disponibil: <http://www.energyandenvironment.undp.org/undp/indx>.

Despre autor:

Ivan ȚERUȘ,
doctorand,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
master în drept,
ofițer principal de investigații
al SIC a Direcției Poliție, mun. Chișinău,
e-mail: tarusion88@mail.ru
ORCID ID: 0000-0003-3691-2717

About author:

Ivan ȚERUȘ,
PhD student,
Academy “Ștefan cel Mare” of the MAI,
Master of Laws,
Chief investigative officer of the SIC of the DP
Chișinău municipality,
e-mail: tarusion88@mail.ru
ORCID ID: 0000-0003-3691-2717